

Original paper

MAKTAB TA'LIMIDA O'QUVCHILARGA YUKSAK AXLOQIYLIK FAZILATLARINI SHAKLLANTIRISH (Yaponiya tajribasi misolida)

© M.X. Umarova ¹✉

¹Namangan davlat universiteti, Namangan, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: maqolada Yaponiya ta'lim tizimida XX asr boshidan shakllangan va Ikkinchi jahon urushidan so'ng yangicha bosqichga ko'tarilgan tarbiya amaliyotlari tahlil qilinadi. Maktabdan tashqari tuzilmalar, majburiy va bepul qo'shimcha mashg'ulotlar, sinfni tozalash, birgalikda nonushta qilish kabi ijtimoiylashtiruvchi mexanizmlar o'quvchilarda yuksak axloqiylik va altruistik fazilatlarni shakllantirishiga urg'u beriladi.

MAQSAD: yapon tajribasi asosida maktab ta'limida o'quvchilarda yuksak axloqiylikni rivojlantirishning samarali mexanizmlarini aniqlash va ularni O'zbekiston sharoitiga mos integratsiya yo'llarini asoslash.

MATERIALLAR VA METODLAR: adabiyotlar tahlili, tarixiy-taqqosiy yondashuv, normativ hujjatlar kontent-tahlili, amaliyotdan keltirilgan misollarni tizimlashtirish.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: Yaponiyada maktab ta'limi axloqiy tarbiya (xarakterni shakllantirish, davlat uchun maqbul fazilatlar, fuqarolik axloqi) tizimi bilan uzviy bog'langan; o'quvchining jamoaga mansubligi, mehnatsevarlik va intizom guruhiy faoliyat orqali mustahkamlanadi. Boshlang'ich ta'limda tarbiyaga ustuvorlik, imtihonlarning kechiktirilishi, sinflarni o'quvchilarning o'zi tozalashi kabi amaliyotlar altruizmni kuchaytiradi. O'zbekiston ta'lim tizimida esa bo'g'inlararo uzviylikning yetishmasligi muammo sifatida qayd etilib, yapon tajribasidagi uzluksiz tarbiya komponentlarini moslashtirish zarurligi ko'rsatildi.

XULOSA: yapon modelidagi ijtimoiy-axloqiy tarbiya mexanizmlarini (majburiy qo'shimcha mashg'ulotlar, maktab ichki mehnat amaliyotlari, axloqiy tarbiya modullari) O'zbekiston sharoitiga mos joriy etish o'quvchilarda altruizm, jamoaviylik va ijtimoiy mas'uliyatni rivojlantirishga xizmat qiladi; buning uchun dasturiy uzviylik, metodik standartlar va o'qituvchi tayyorgarligini kuchaytirish talab etiladi.

Kalit so'zlar: axloqiy tarbiya, altruizm, yapon tajribasi, maktabdan tashqari ta'lim, ijtimoiylashtirish, qo'shimcha mashg'ulotlar, jamoaviylik, ta'lim islohoti.

Iqtibos uchun: Umarova.M.X. Maktab ta'limida o'quvchilarga yuksak axloqiylik fazilatlarini shakllantirish (Yaponiya tajribasi misolida). // Inter education & global study. 2025. Vol.3 №9. B.341–347.

ФОРМИРОВАНИЕ ВЫСОКИХ ПРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ У УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (на примере японского опыта)

© М.Х. Умарова^{1✉}

¹ Наманганский государственный университет, Наманган, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: статья анализирует эволюцию воспитательных практик в Японии с начала XX века и их трансформацию после Второй мировой войны: роль внеклассных структур, обязательных бесплатных занятий, школьного труда и коллективных практик в формировании высоких нравственных качеств и альтруизма.

ЦЕЛЬ: выявить эффективные механизмы развития высоких нравственных качеств у школьников на основе японского опыта и обосновать пути их адаптации к условиям Узбекистана.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: обзор литературы, историко-сравнительный анализ, контент-анализ нормативных документов, систематизация эмпирических наблюдений и кейсов.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: японская школа интегрирует «моральное воспитание» (формирование характера, общественно приемлемых качеств, гражданской этики) в учебный процесс; коллективные практики (уборка классов, совместные приемы пищи, командные активности) повышают дисциплину, трудолюбие и социальную ответственность. Отложенное экзаменованье в начальной школе смещает акцент на воспитание. Для Узбекистана определены дефициты межзвенной согласованности (дошкола–школа–вуз) и предложены направления адаптации японских инструментов как части непрерывной воспитательной системы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: адаптация ключевых элементов японской модели (обязательные допзанятия, школьный труд как воспитательная практика, структурированные модули морального воспитания) способна укрепить альтруизм и коллективизм у учащихся; необходимы программная целостность, методические стандарты и повышение квалификации педагогов.

Ключевые слова: моральное воспитание, альтруизм, японский опыт, внеклассное образование, социализация, допзанятия, коллективизм, реформа образования.

Для цитирования: Умарова.М.Х. Формирование высоких нравственных качеств у учащихся в процессе школьного образования (на примере японского опыта).// Inter education & global study.2025. Vol.3 №9. С.341–347.

DEVELOPING HIGH MORAL QUALITIES IN STUDENTS DURING SCHOOL EDUCATION (Based on the Japanese Experience)

©Marhamat.X. Umarova^{1✉}

¹Namangan State University, Namangan, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: this paper examines Japan's school-based moral education practices from the early 20th century and their post-WWII transformation, highlighting extracurricular structures, compulsory free activities, classroom cleaning, and collective routines that cultivate high moral standards and altruism.

AIM: to identify effective mechanisms for developing high moral qualities in students drawing on Japanese experience and to propose context-appropriate pathways for adaptation in Uzbekistan.

MATERIALS AND METHODS: literature review, historical-comparative analysis, content analysis of policy documents, and systematization of practice-based examples.

DISCUSSION AND RESULTS: Japan embeds "moral education" (character formation, socially desirable traits, civic ethics) into schooling; collective practices—student cleaning, shared meals, team activities—promote discipline, diligence, and social responsibility. Deferred formal testing in early grades prioritizes value formation. For Uzbekistan, gaps in vertical coherence (pre-school–school–HE) are noted; Japanese instruments are mapped as components of a continuous moral-education framework suitable for adaptation.

CONCLUSION: contextualizing core elements of the Japanese model—compulsory extracurriculars, school labor as educational practice, structured moral-education modules—can strengthen altruism and collectivism among students in Uzbekistan; this requires curricular coherence, methodological standards, and teacher capacity building.

Keywords: moral education, altruism, Japanese experience, extracurricular learning, socialization, compulsory activities, collectivism, education reform.

For citation: Marhamat.X. Umarova. (2025) 'Developing high moral qualities in students during school education (based on the Japanese experience)', *Inter education & global study*, Vol.3 (9), pp.341–347. (In Uzbek).

Yaponiya davlatning maktab ta'limi tizimida o'quvchilarga tarbiya berish usullari juda ham murakkab, talabchan va samarali hisoblanadi. Ularning tarbiya berish usuli faqat pedagogik ta'lim berish majmui bo'libgina qolmay, yangi avlod ta'lim olishiga yo'naltirilgan falsafadir. Yaponlarda yuksak axloqiylik mezonlari bolalikdan singdiriladi va hatto ta'lim jarayonida ham ushbu yondashuv muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Unga ko'ra, asrlar davomida yaponiyalik inson jamiyat - jamoaga qarashli hisoblanadi. Tabiat va ob-havo hamda iqtisodiy qiyinchiliklar yaponlarni bir-biri bilan hamjihat bo'lib ishlashga va yashashiga majburlaganligi ham ularda jamoaviy manfaat ustuvorligini shakllantirgan. Bunday yondashuv o'quvchilarda altruistik fazilatlarni yuksak shaklda namoyon bo'lishiga olib keladi. "Faqat bir-birini qo'llash va fidokorlik guruchning umumiy hosiliga ega bo'lishni ta'minlaydi, ya'ni mo'l-ko'lchilikni olib keladi". Ya'ni bu yapon jamiyatida jamoaviy ong kuchli rivojlanganligini anglatadi. Yaponiyaning ta'lim-tarbiya falsafasiga ko'ra, jamoaviy

qiziqishlar barcha narsadan ustun hisoblandi. O'quvchilar esa og'ir mexanizmning bir bo'lakchasi bo'lib, agar bir bola jamoada o'z o'rnini topa olmasa, demak u e'tibordan qolgan odam sanaladi. Shuning uchun ham 5 yoshgacha yapon bolalariga shu jamoa a'zosi bo'lishga o'rgatiladi. Zero, yaponlar uchun jamoadan chetlanishdanda qo'rqinchli jazoning o'zi yo'q va bolalar ham shaxsiy egoistik qiziqishlarini qurbon qilishga tez o'rganishadi. Yaponlarning ta'lim-tarbiya metodikasida altruistik fazilatlar, xususan, jo'mardlik, o'zgalar uchun ham nimadur qila olish, bag'rikenglik, yuksak insonparvarlik kabi sifatlar bolalikdanoq jamoaviy o'yinlar, sport o'yinlari orqali singdiriladi.

Yaponiya maktab ta'limida o'quvchining o'z iqtidori bilan alohida ajralib turishiga yo'l qo'yilmaydi. Unga ko'ra, "iqtidorsiz o'quvchining o'zi yo'q!" degan tushuncha yapon ta'lim tizimida ustuvor hisoblanadi. Yapon maktabi har bir o'quvchiining teng va betakror deb biladi va ularni har taraflama tayyorlashga harakat qildi. Bu an'ana keyingi ta'lim bosqichlarida ham saqlanib qoladi. Yapon maktab ta'limida o'quvchilardan o'n yoshgacha – 4-sinfga qadar imtixon olinmaydi. Bunga sabab ularda bu yoshga qadar akademik bilimlar berish unchalik muhim hisoblandaydi. Maktab ta'limida asosiy e'tibor tarbiyaga qaratiladi. Unda o'quvchilarning altruistik fazilatlarini shakllantirishga alohida e'tibor qaratiladi. Egoistik sifatlarni yo'q qilishga, o'quvchi o'zini jamoaning bir qismi sifatida ko'rishga o'rgatiladi. Shuningdek, boshlang'ich ta'limda o'quvchilar odamlarga va jonivorlarga cheksiz hurmatda bo'lishga, bag'rikenglikka, jo'mardlikka, rahmdillikka, haqiqatparvarlikka, tabiatni asrashga va unga ehtiyotkorona munosabatda bo'lishga o'rgatiladi.

Yaponiya maktab ta'limida yana bir o'ziga xos odat mavjud. Unga ko'ra, har bir sinf kabinetlar, koridorlar va hatto hojatxonalarni navbatma-navbat yig'ishtiradi. Bu bilan bolalarga erta yoshdan jamoa bo'lib ishlash va bir-biriga yordam ko'rsatish o'rgatiladi. Bundan tashqari, yig'ishtirishga ko'p vaqt va kuch sarflagan o'quvchilar bundan keyin binoning ifloslanishiga imkon qadar yo'l qo'ymaslikka urinadi. Bu ham o'quvchilarda altruistik fazilatlarini shakllantirishda o'ziga xos usul hisoblanadi. Bu orqali o'quvchilarda manmanlik yo'qoladi, xudbinlik sindiriladi va jamoa uchun birga harakat qilish va o'zgalar uchun ham nimadur qilish ko'nikmalari rivojlanib boradi.

Yapon maktab ta'limining boshlang'ich sinfida o'quvchilar va o'qituvchilari bilan birgalikda sinfxonada nonushta qiladilar. Bu odat ham o'quvchilarni birgalikda faoliyat ko'rsatishga, har bir ishni birlashgan holda bajarishga undaydi. Maktab ta'limida o'quvchilar tarbiyasiga bunday yondashuv natijasida yapon ta'limi va kadrlar tayyorlash tizimi yuksaklikka erishgan.

Dunyoning eng rivojlangan mamlakatlaridan biri sifatida Yaponiyada o'quvchilarni tarbiyalashning eng samarali va ta'sirchan usulidan foydalaniladi. Bunday tarbiyaning asosiy maskani sifatida *maktab* tanlangan. Chunki maktabda bola bilim olishdan tashqari shaxs sifatida ham shakllanadi. Kunchiqar mamlakatda *fuqaro tarbiyasi* "axloqiy tarbiya" tizimi doirasida amalga oshiriladi. Rasmiy hujjatlarda "axloqiy tarbiya" tizimi quyidagicha nomlanadi:

- 1) "xarakterni shakllantirishga yo'naltirilgan ta'lim";

- 2) “davlat uchun maqbul axloqiy sifatlarni tarbiyalashga qaratilgan faoliyat”;
- 3) “fuqarolik axloqi asoslarini tarbiyalash” [4].

Aslida, bu tizim millatni tarbiyalash tizimi vazifasini o‘taydi. Undan qudratli g‘oyaviy ta‘sir vositasi sifatida ham foydalaniladi. Ko‘pchilik olimlarning fikricha, aynan “*axloqiy tarbiya*» tizimi Yaponiya mamlakati iqtisodiy ravnaqining g‘oyaviy asosini tashkil qiladi. Shunday qilib, davlat o‘z fuqarolarida tirishqoqlik va hafsala, qunt va g‘ayratni maqsadli ravishda qaror toptiradi. Intizomdan jamiyat manfaatlarida foydalanish borasida esa yaponlar boshqalarga o‘rnak bo‘la oladi. “*Axloqiy tarbiya*” natijasida Yaponiyada fuqarolar mehnat intizomining buzilishini shunchaki salbiy illat deb hisoblamay, balki uni Vatanga xiyonat deb qabul qiladilar. Yaponiyada *fuqaro tarbiyasi zamon ehtiyojlari va jamiyat manfaatlariga moslashtirib boriladi*. Aynan shu tufayli yapon fuqarolari jamiyat taraqqiyotini harakatlantiruvchi qudratli kuch deb biladilar.

Yaponlarning milliy qadriyatlarini tizimida mehnatsevarlik, intizomlilik va jamoaviylik yapon milliy xarakteriga xos xususiyatlar sanaladi. Biroq, davlat bu bilan qanoatlanmay, o‘z fuqarolarida ushbu sifatlarni mustahkamlash va kuchaytirish vazifasini *maorifga* yuklaydi. Natijada, maktablarda *guruhiy birdamlikni tarbiyalashga* alohida e‘tibor qaratiladi. Bunda jamoaning yutug‘i ham, mag‘lubiyati ham guruhning har bir a‘zosiga bog‘liq ekanligi haqidagi g‘oya singdiriladi, o‘z rolini aniq bilish va shunga yarasha mas‘uliyatni his qilish talab etiladi. Bunday tarbiya ko‘rgan o‘quvchi jamoa muammolarini o‘zining shaxsiy muammolari sifatida qabul qiladi[3]. Olimlarning fikricha, aynan shunday guruhiy birdamlik tufayli mamlakat misli ko‘rilmagan iqtisodiy yutuqlarga erishdi.

Yaponiya ta‘lim tizimidagi o‘quvchilarda yuksak axloqiy sifatlarni rivojlantirish va shu asosda farovon yashashlari, muvafaqiyatli ishlashlarining asosi boshlang‘ich ta‘limga borib taqaladi. Yaponiya ta‘lim tizimida boshlang‘ich sinflarda asosiy e‘tibor tarbiyaga qaratiladi: bolalar insonlar va jonivorlarga hurmat bilan munosabatda bo‘lish, bag‘rikenglik, birovning dardiga sherik bo‘lish, haqiqatparvarlik, o‘z-o‘zini nazorat qilish va tabiatga ehtiyotkorona munosabatda bo‘lishga o‘rgatiladi. Bu tamoyillar yillar davomida yapon yoshlariga ta‘lim va tarbiya uyg‘unligida singdiriladi. Natijada yapon yoshlarida shaxsiy manfaatlardan jamoaviy manfaatlarini ustun qo‘yish xarakteri shakllanadi. Boshlang‘ich ta‘limdagi boshqa bir o‘ziga xoslik shundaki, yapon maktablarida farroshlar bo‘lmaydi. Sinf xonalarni o‘quvchilarni o‘zlari tozalaydi. “Shu tariqa bolalar jamoada ishlash va bir-biriga yordam berishni o‘rganishadi. O‘quvchilar tozalash ishlarini o‘zlari bajargandan keyin xonalarni ifloslantirishmasa kerak. Bu ularni boshqalar mehnatini hurmat qilish va atrof-muhitga ehtiyotkorona munosabatda bo‘lishga o‘rgatadi”. Mana shunday metodologiya orqali yapon pedagogikasida yoshlarga altruistik fazilatlar singdiriladi.

Shuningdek, Yaponiyada bolalarning maktabdan tashqari ta‘lim-tarbiya olish tarixi uzoq o‘tmishga borib taqaladi. Qadimdan yapon xalqi farzandlar tarbiyasiga jiddiy ahamiyat qaratib, bu ishga jamoaviy tarzda yondoshilgan.

XX asr boshlarida yapon jamiyatida ta‘lim-tarbiyani maktabdan tashqari tuzilmalar orqali amal oshirishning muhim mexanizmlari ishlab chiqildi. Ikkinchi jahon urushidan

so'ng esa bu borada tub burilishlar yasaldi. Kutubxonalar, muzey va boshqa madaniyat markazlari qoshida maxsus kurslar tashkil etilib, yoshlarga kasb-hunar, badiiy ijod va san'at namunalari sirlari keng ko'lamda o'rgatila boshlandi. Bugungi zamonaviy Yaponiyada esa har bir o'quvchi maktab dasturiga kiritilmagan, biroq o'z ixtiyoriga ko'ra tanlash mumkin bo'lgan bepul qo'shimcha mashg'ulotlarga qatnashishi qonun bilan majburiy qilib belgilangan. Ular asosan jismoniy tarbiya, badiiy ijodkorlik va milliy amaliy san'at turlari bo'yicha qo'shimcha mashg'ulotlarga qatnaydilar. Shu o'rinda ta'kidlash joizki, mamlakatda mahalliy ma'muriyat va ijtimoiy yordam tashkilotlari muassisligida 18 mingdan ziyod to'garaklar faoliyat yuritadi.

O'zbekistonda ham xalq ta'limi tizimida o'quv jarayoniga mutlaqo yangi yondashuvlarni va metodik dasturlarni joriy qilishga alohida e'tibor qaratilmoqda va bu borada Yaponiya tajribasi ham o'rganilmoqda. Davlatimiz rahbari fikricha, "bugungi holat shundayki, oilada ota-ona o'z bilganicha, bog'cha va maktabda tarbiyachi va o'qituvchilar o'z bilganicha, aniq bir metodikaga tayanmagan holda ta'lim bermoqda. Natijada biz xorijiy tilni yaxshi biladigan, lekin tarbiyasi maromiga yetmagan yoshlarni voyaga yetkazyapmiz" [4]. Shunday ekan, tarbiya berish konsepsiyasini ishlab chiqish va unga yangicha yondashuvlarni olib kirishimiz kerak. Pedagoglarda bo'lsa kuchli bilim va ta'lim-tarbiya yo'lida kreativlikni rivojlantirish talabini qo'ya bilishimiz kerak.

Tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki, ta'limda o'zaro uzviy bog'langan yaxlit tizim mavjud emas. Maktabgacha ta'lim – maktab – oliy ta'limdagi o'quv dasturlari, fanlar va ta'lim-tarbiya mexanizmida o'zaro bog'liqlik yo'q, bir-biriga uyg'un emas. Ularning har biri alohida-alohida ajralib, bo'linib turadi. Aslida O'zbekiston ta'lim tizimidagi muammolar shu yerda yuzaga kelmoqda.

Xulosa qilganda, o'quvchilarda altruistik fazilatlarni rivojlantirishda rivojlangan davlatlarning tajribasini, xususan Yaponiya davlatining maktab pedagogikasini chuqur o'rganish va to'g'ri keladigan jihatlarni olib kirish juda samarali bo'ladi. Bu orqali mamlakatimizda halol va sadoqatli kadrlar tayyorlash tizimida tub sifat o'zgarishi sodir bo'ladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «Iqtidorli yoshlarni aniqlash va yuqori malakali kadrlar tayyorlashning uzluksiz tizimini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida»gi PQ-4306-sonli Qarori. / Xalq so'zi. 2019 yil 4 may.
2. Mirziyoev Sh.M. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi // Halq so'zi, 2020 yil 25 yanvar.
3. Ochildiev A. Milliy g'oya va millatlararo munosabatlar. –T.: "O'zbekiston", 2004.– B.37-38.
4. Sanakulov X.R., Elmuratova D.M. Tolerantlikni shakllan-tirishning pedagogik shart-sharoitlari // The culture of tolerance in the context of globalization: methodology

of research, reality and prospect. Materials of the international scientific conference on May 13–14, 2014. –B.187.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Umarova Marhamat Xayrullayevna**, mustaqil tadqiqotchi [Умарова Мархамат Хайруллаевна, независимый исследователь,], [Umarova Marhamat Xayrullayevna independent researcher,]; manzil: 160107, Boburshox ko'chasi, 161-uy, [адрес: 160107, ул. Бабуршох, д. 161], [address: 160107, Boburshokh Street, 161.]